

УДК 004.3

DOI 10.5281/zenodo.13960800

МЕРКУЛОВА Алла Валентиновна¹,
КАКУРИН Максим Алексеевич¹¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

В статье рассматривается проблема неполного внедрения различных видов систем инвентаризации в рамках информационной инфраструктуры организации. Особое внимание уделяется эффективности инвентаризационного подхода к контрольным мероприятиям в процессе управления информационными активами. Описывается принцип работы систем инвентаризации и приводится обобщённая схема их функционирования. Акцентируется внимание на проблеме недостаточного владения информацией об инфраструктуре организации, элементах системы защиты информации и прикладном программном обеспечении без использования систем инвентаризации специалистами отделов информационных технологий. Проводится классификация различных систем инвентаризации, широко используемых на территории Российской Федерации. Представлен пример результата инвентаризации, максимально приближённого к оптимальным условиям для пользователя. Этот пример охватывает различные уровни информационной инфраструктуры (системный, сетевой), а также отражает средства защиты информации разных классов, функционирующие на объектах инвентаризации. Важным дополнением является включение в пример протоколов передачи данных, что позволяет опытному сотруднику сделать выводы о применяемых технологиях. В статье также приводятся примеры инструментов, используемых для реализации системы контрольных процедур и анализа результатов инвентаризации.

Результаты исследования показывают, что неполное внедрение систем инвентаризации значительно влияет на способность организаций эффективно управлять своими информационными активами. Организации, не использующие комплексные системы инвентаризации, часто испытывают нехватку подробной информации о компонентах своей инфраструктуры, что может привести к уязвимостям безопасности, неэффективному использованию ресурсов и задержкам в реагировании на инциденты. Этот недостаток информации может привести к серьёзным угрозам безопасности, так как неизвестные или неуправляемые компоненты могут остаться без защиты от кибератак и других угроз.

Одним из ключевых выводов исследования является то, что интегрированные системы инвентаризации значительно улучшают общую безопасность. При правильной реализации такие системы предоставляют целостное представление об активах организации, что позволяет лучше идентифицировать потенциальные риски и более эффективно распределять ресурсы безопасности. Кроме того, исследование подчеркивает, что использование таких протоколов, как SNMP, SSH и других в системах инвентаризации, играет важную роль в анализе сетевой активности и защите коммуникаций между различными компонентами инфраструктуры.

Также исследование акцентирует внимание на необходимости постоянного мониторинга и обновления данных в режиме реального времени для обеспечения точности и актуальности информации, собираемой системами инвентаризации. Внедрение автоматизированных инструментов инвентаризации, таких, как сканеры для обновления

программного обеспечения, управления патчами и контроля конфигураций, улучшает соблюдение политик безопасности и снижает риски, связанные с устаревшим ПО или некорректными настройками. Кроме того, интеграция с существующими системами безопасности, такими как SIEM и сканеры уязвимостей (например, Qualys, Nessus), позволяет получить более комплексный подход к управлению активами и безопасности.

В заключение, исследование подтверждает, что системы инвентаризации являются важным компонентом современных стратегий информационной безопасности. Они не только улучшают прозрачность и контроль над ИТ-активами, но и позволяют организациям быстрее и эффективнее реагировать на возникающие угрозы. С учетом растущих требований регуляторов и усложняющихся инфраструктур, внедрение надёжных систем инвентаризации становится необходимым для поддержания операционной стабильности, обеспечения соответствия требованиям и защиты чувствительных данных.

Ключевые слова: инвентаризация, системы инвентаризации, инфраструктура, контроль, идентификация, управление активами, сканер, ИТ-актив, мониторинг.

Постановка проблемы. Системы инвентаризации представляют собой комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для учета, отслеживания и управления различными аспектами безопасности организации. Эти системы могут включать в себя детализированную инвентаризацию аппаратных средств, программного обеспечения, сетевых компонентов, данных, а также полномочий пользователей и политик доступа [1; 2]. Целью создания таких систем является обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности информационных ресурсов организации, а также своевременное выявление и предотвращение угроз безопасности информационной среды.

Современные организации и предприятия сталкиваются с постоянно усложняющейся информационной инфраструктурой и растущими объемами данных, что делает управление безопасностью все более сложным и требующим применения специализированных инструментов. Использование утилит инвентаризации становится неотъемлемой частью процессов управления безопасностью, поскольку позволяет обеспечивать актуальность и полноту данных обо всех компонентах информационной системы. Без таких систем сложно гарантировать, что все элементы инфраструктуры находятся под контролем и соответствуют современным стандартам безопасности.

Эффективные системы инвентаризации позволяют не только проводить учет активов и отслеживать изменения в инфраструктуре, но и реализовывать проактивное обнаружение уязвимостей, анализировать риски и оптимизировать процессы реагирования на инциденты [3]. Они обеспечивают возможность постоянного мониторинга состояния системы, выявления и устранения слабых мест до того, как они будут использованы злоумышленниками. Это особенно важно в условиях постоянно возрастающего числа угроз и все более сложных атак, направленных на компрометацию информационных систем.

В условиях постоянно возрастающего числа угроз, а также в ситуации обострения законодательных требований к защите данных, наличие эффективно функционирующей системы инвентаризации является критически важным фактором, способствующим росту и стабильности предприятия. Законодательство многих стран ужесточает требования к защите данных, что вынуждает организации внедрять более строгие меры контроля и отчетности. Системы инвентаризации помогают обеспечивать соответствие этим требованиям, снижая риски штрафов и других санкций.

Кроме того, эффективные системы инвентаризации способствуют улучшению управления изменениями в информационной инфраструктуре. Они позволяют более точно

планировать обновления, миграции и другие изменения, минимизируя риски сбоев и потерь данных. Это, в свою очередь, способствует повышению устойчивости и надежности работы информационных систем, что является ключевым фактором для успешного функционирования современного бизнеса.

Важным аспектом является также способность систем инвентаризации интегрироваться с другими инструментами управления и безопасности, создавая единую экосистему для мониторинга и контроля. Это позволяет получить более полное и точное представление о состоянии информационных ресурсов и оперативно реагировать на любые изменения или инциденты. В конечном итоге, системы инвентаризации становятся фундаментальной частью стратегии управления информационной безопасностью, обеспечивая комплексный подход к защите активов и данных компании.

Таким образом, внедрение систем инвентаризации представляет собой важный шаг на пути к созданию безопасной и устойчивой информационной среды. Они не только помогают соблюдать требования законодательства, но и способствуют улучшению внутренних процессов управления, повышению эффективности и надежности информационных систем, а также укреплению доверия со стороны клиентов и партнеров. В условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта и растущих угроз, системы инвентаризации являются необходимым инструментом для обеспечения безопасности и стабильного развития организаций.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы вопрос инвентаризации информационных активов и управления ими стал одной из ключевых тем в сфере информационной безопасности. Исследования и публикации в этой области акцентируют внимание на важности внедрения автоматизированных систем инвентаризации для обеспечения полного контроля над ИТ-инфраструктурой организации. В ряде работ (например, [1; 2]) подчеркивается, что ручные процессы инвентаризации становятся неэффективными и не могут обеспечить актуальность и полноту данных в условиях постоянно усложняющейся инфраструктуры.

Также особое внимание уделяется таким технологиям, как системы управления конфигурациями (СМДБ), которые позволяют более глубоко интегрировать инвентаризационные процессы в управление безопасностью. Современные исследования подтверждают, что применение таких решений как Microsoft SCCM и IBM Maximo способствует автоматизации процессов, минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором, и улучшает отчетность [3]. Публикации акцентируют внимание на том, что интеграция с другими системами безопасности, такими как SIEM и сканеры уязвимостей (например, Qualys и Nessus), значительно повышает уровень защиты, позволяя организациям проактивно реагировать на возникающие угрозы.

Исследования также выявили необходимость регулярного мониторинга и обновления данных об активах в реальном времени, что обеспечивает более высокую точность и актуальность информации. В условиях растущего количества кибератак и ужесточения требований законодательства важность эффективных систем инвентаризации приобретает ключевое значение для сохранения безопасности и стабильности работы организаций [4].

Цели исследования. Целью данного исследования является анализ проблемы неполного внедрения систем инвентаризации в информационной инфраструктуре организаций и оценка их влияния на управление информационными активами. В рамках исследования ставятся следующие задачи:

1. Изучить современные методы и технологии инвентаризации информационных активов.
2. Оценить эффективность инвентаризационного подхода для контроля и управления ИТ-инфраструктурой.

3. Провести классификацию систем инвентаризации, широко используемых в Российской Федерации.

4. Рассмотреть примеры результатов инвентаризации и их роль в повышении уровня безопасности информационной инфраструктуры.

5. Выявить ключевые инструменты и процессы, применяемые для реализации систем инвентаризации, а также их влияние на обеспечение соответствия требованиям безопасности и законодательства.

Результаты данного исследования направлены на определение лучших практик использования систем инвентаризации для обеспечения безопасности информационных ресурсов и повышения операционной эффективности организаций.

Изложение основного материала. Системы инвентаризации могут быть классифицированы по различным критериям, включая масштаб применения, способы реализации и функциональное назначение. На базовом уровне они делятся на физические и программные инструменты. Физические системы инвентаризации включают в себя RFID-технологии, баркод сканеры и другие устройства для отслеживания физических активов. Такие системы позволяют эффективно управлять материальными ресурсами, обеспечивая точное и своевременное отслеживание их перемещений и состояния.

Программные системы, в свою очередь, могут отслеживать и управлять программным обеспечением, сетевыми ресурсами, облачными сервисами, базами данных и политиками доступа. Эти системы обеспечивают комплексное управление информационными активами, включая учет и контроль использования программных лицензий, мониторинг состояния серверов и сетевых устройств, а также управление доступом к различным ресурсам.

Автоматизированные системы инвентаризации предполагают использование специализированного программного обеспечения, которое может интегрироваться с другими системами управления и мониторинга для обеспечения унифицированного и централизованного учета активов. Такие системы способны собирать и анализировать данные в режиме реального времени, предоставляя руководству полную картину состояния информационных ресурсов. Комплексные системы могут охватывать управление конфигурациями, обеспечение комплаенса, а также управление лицензированием и обновлениями. Это позволяет организациям не только отслеживать текущее состояние активов, но и планировать их обновление и модернизацию в соответствии с потребностями бизнеса.

Средства инвентаризации включают в себя аппаратные инструменты и программное обеспечение. Ключевым элементом здесь являются инвентаризационные агенты, установленные на конечных точках, которые периодически отправляют информацию на центральный сервер. Эти агенты могут собирать данные о состоянии оборудования, установленном программном обеспечении, сетевых настройках и других параметрах. Кроме того, могут использоваться сетевые сканеры, которые периодически проверяют состояние сетевых устройств и служб, выявляя изменения и уязвимости.

Целевые программные решения для управления обновлениями и патчами позволяют автоматизировать процесс установки и обновления программного обеспечения, что значительно снижает риски, связанные с устаревшими версиями и известными уязвимостями. Инструменты управления конфигурациями помогают поддерживать согласованность и целостность настроек информационной инфраструктуры, предотвращая нежелательные изменения и обеспечивая соответствие политик безопасности.

Процессы, связанные с системами инвентаризации, обычно содержат дискретные шаги, такие как идентификация активов, классификация, отслеживание изменений,

проверка соответствия стандартам безопасности, а также уведомление и реакция на инциденты. Эти процессы требуют регулярности и обновления для точности данных и оперативности реакции. Внедрение регулярных процедур проверки и обновления данных позволяет поддерживать актуальность информации об активах и быстро реагировать на любые изменения или инциденты.

Процесс инвентаризации начинается с идентификации всех активов, которые требуется контролировать. Это могут быть как физические компоненты (например, серверное оборудование), так и программные ресурсы (ПО, базы данных, сетевые устройства). Зачастую для привязки к активу используются уникальные идентификаторы, такие как серийные номера или специализированные теги. Использование уникальных идентификаторов позволяет точно отслеживать каждый актив и предотвращать путаницу.

После идентификации производится классификация активов по заданным категориям, в зависимости от их функциональности, уровня критичности, владельца или места расположения. Эта классификация позволяет организовать эффективное управление активами, учитывая их важность для бизнеса и потенциальные риски, связанные с их использованием. Следующий этап – документирование активов в центральной учетной системе, где каждый актив получает свою учетную запись с подробной информацией: конфигурация, текущие задачи, история изменений и прочая важная информация [4]. Документирование активов является важным шагом для обеспечения прозрачности и учета всех ресурсов организации.

Далее осуществляется мониторинг состояния активов в реальном времени для отслеживания изменений, управления лицензиями и ПО, а также для контроля за соблюдением политик безопасности. Это позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы, поддерживать высокую степень безопасности и эффективности использования ресурсов. Мониторинг в реальном времени является критическим аспектом управления информационной безопасностью, так как позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы и изменения в инфраструктуре.

Таким образом, системы инвентаризации представляют собой комплексное решение для управления всеми аспектами информационной безопасности и ресурсами организации. Они обеспечивают точный учет, контроль и анализ состояния всех активов, что является необходимым для поддержания высокой степени безопасности и эффективности работы организации. Современные технологии инвентаризации включают в себя такие решения, как системы управления данными о конфигурации (СМДБ), которые существенно помогают выявлять и управлять всеми аспектами ИТ-инфраструктуры [5; 6].

Системы управления конфигурациями, такие как Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager), IBM Maximo и ServiceNow, предлагают широкий функционал для автоматизации и управления ИТ-активами. Эти решения позволяют централизованно управлять программным обеспечением, контролировать состояние и производительность оборудования, а также отслеживать изменения в конфигурации системы. Кроме того, они обеспечивают интеграцию с другими системами управления, что позволяет создать единую информационную экосистему.

Использование сканеров уязвимостей, например Qualys или Nessus, помогает в определении слабых мест в безопасности. Эти инструменты позволяют проводить регулярное сканирование сети и систем на предмет наличия уязвимостей, обеспечивая своевременное выявление и устранение потенциальных угроз. Это особенно важно в условиях растущего числа кибератак и усложнения методов злоумышленников.

Программные решения для инвентаризации предлагают ряд функциональных возможностей, которые включают:

1. *Автоматизация процессов инвентаризации.* Автоматические сканеры и агенты

позволяют регулярно обновлять данные об активах, что значительно снижает вероятность ошибок и пропусков.

2. *Централизованное управление.* Системы позволяют администратору централизованно управлять всеми аспектами ИТ-инфраструктуры, включая программное обеспечение, аппаратные средства и сетевые компоненты.

3. *Отчетность и аналитика.* Интегрированные инструменты отчетности и аналитики предоставляют детализированные отчеты о состоянии активов, их использовании и возможных рисках.

4. *Обеспечение комплаенса.* Системы помогают организациям соответствовать внутренним и внешним регуляторным требованиям, автоматизируя процессы аудита и проверки соответствия.

Пример процесса функционирования систем инвентаризации представлен на рисунке 1. Этот процесс включает несколько ключевых этапов:

1. Идентификация активов: Определение всех компонентов ИТ-инфраструктуры, включая оборудование, программное обеспечение, сетевые устройства и данные.

2. Классификация активов: Разделение активов по категориям в зависимости от их типа, критичности и функциональности.

3. Документирование активов: Создание и обновление записей в центральной системе учета, включающей детализированную информацию о каждом активе.

4. Мониторинг и управление изменениями: Постоянное отслеживание состояния активов, выявление изменений и управление обновлениями.

5. Анализ и отчетность: Проведение анализа состояния активов и генерация отчетов для оценки рисков и принятия управленческих решений.

6. Реагирование на инциденты: Автоматизация и координация действий по устранению инцидентов безопасности и других проблем, связанных с активами.

Рис. 1. Пример процесса функционирования систем инвентаризации

Интеграция систем инвентаризации с другими инструментами управления ИТ и безопасности создает мощную основу для комплексного контроля и защиты информационных ресурсов. Эти системы не только обеспечивают детализированный учет и контроль активов, но и способствуют оптимизации процессов управления, улучшению эффективности и повышению общей устойчивости организации к различным угрозам.

На изображении (рис. 1) представлена схема процесса функционирования систем инвентаризации ИТ-инфраструктуры. Сначала давайте расшифруем блоки:

1. WDS+PXE – это комбинация Windows Deployment Services и Preboot Execution Environment, используемая для удаленной установки операционных систем на устройства

в сети без необходимости физического взаимодействия с каждым устройством. Это может использоваться на этапе идентификации активов (шаг 1), где система устанавливается и подготавливается для дальнейшего управления.

2. WSUS+SUP – Windows Server Update Services и Software Update Point. Эти инструменты необходимы для автоматизации процессов управления обновлениями программного обеспечения. Это связано с этапом мониторинга и управления изменениями (шаг 4), где система обновляется и обеспечивается поддержка актуальных версий ПО.

3. Сервер SQL – Центральный узел для хранения всей информации об активах. Все данные об инвентаризации и управлении изменениями записываются и хранятся на сервере. Это связано с документированием активов (шаг 3), где информация об активах организуется и хранится.

4. LAN – Локальная сеть, через которую происходит передача данных между различными элементами системы. Это обеспечивающая инфраструктура, которая задействована на всех этапах, особенно при мониторинге и управлении изменениями (шаг 4) и анализе и отчетности (шаг 5), где данные активно передаются и анализируются.

5. Management Server – Управляющий сервер, который координирует все процессы инвентаризации и управления активами. Он является центральным элементом всех процессов и отвечает за автоматизацию, документирование, отчетность и реагирование на инциденты. Это связано с шагами автоматизации (шаг 1) и реагирования на инциденты (шаг 6), где сервер координирует все действия.

6. СЗИ/УЗ – Средства защиты информации и управления защитой. Эти инструменты непосредственно отвечают за обеспечение безопасности системы. Это связано с этапами анализ и отчетность (шаг 5), и реагирование на инциденты (шаг 6), где важно не только мониторить состояние инфраструктуры, но и защищать ее.

7. Клиенты управления – Это интерфейсы и агенты, которые взаимодействуют с конечными пользователями и управляют активами. Это связано с шагом идентификация активов (шаг 1), где используются сканеры для обнаружения активов и управления ими.

Эти блоки и этапы процесса взаимосвязаны, поскольку они описывают общую систему инвентаризации, начиная от обнаружения активов, управления изменениями, их защиты и до координации и анализа всех собранных данных для более эффективного управления инфраструктурой и реагирования на возможные инциденты.

Современные технологии инвентаризации продолжают развиваться, предлагая новые возможности для автоматизации и интеграции. Это позволяет организациям более эффективно справляться с вызовами, связанными с управлением сложными ИТ-инфраструктурами, и обеспечивать высокий уровень защиты своих данных и ресурсов.

Примером может служить крупное финансовое предприятие, которое внедрило систему инвентаризации для автоматизации учета и мониторинга более чем 10 тысяч конечных точек [7]. Использование СМДБ позволило не только сократить время на отчетность и аудит, но и значительно повысило скорость обнаружения и реагирования на инциденты безопасности.

Анализ результатов и преимуществ, полученных этими компаниями, позволяет сделать ряд выводов. Компании, внедрившие системы инвентаризации, отмечают улучшение в области безопасности информации за счет четкой визуализации всей ИТ-инфраструктуры, улучшения управления активами и повышения эффективности ИТ-процессов [8]. Это приводит к сокращению простоев систем, минимизации рисков утечки данных и улучшению соблюдения нормативно-правовых требований. Пример результатов инвентаризации указан в таблице 1.

Без наличия актуальной и полной картины ресурсов организации, управление рисками и безопасностью становится значительно осложненным. Отсутствие адекватной инвентаризации может привести к упущениям в уведомлении об уязвимостях, пропускам

в обновлении защитных систем, затруднениям в локализации проблем и замедлению реакции на инциденты [9]. Отсутствие полной информации о текущем состоянии информационных активов делает невозможным оперативное и адекватное реагирование на возникающие угрозы. Это, в свою очередь, создает условия для успешных атак и увеличивает вероятность серьезных нарушений в работе информационных систем.

Таблица 1. Пример результатов инвентаризации

№	Наименование элемента информационной инфраструктуры	Сетевое имя	Внутренний IP-адрес	Используемые протоколы	Операционная система	Прикладное программное обеспечение	Название учетных записей	Лицо, ответственное за эксплуатацию	Средства защиты
1	Switch Cisco 100 Unmanaged	hp	192.168.0.1	tcp, udp, snmp, ssh	-	-	admin	Senior Engineer	VPN, SIEM, IPS
2	Server Dell PowerEdge R740	serv	192.168.0.2	tcp, udp, ssh	Unix	Access, Base	Root, user1-user1 5	Deputy Head of Department	SIEM, НСД, АВЗ, СКЗИ, Time Informer
3	APM Lenovo Legion Pro5 Gen 8	user1	192.168.0.3	cp, udp	Win	VLC media player, PowerPoint, Impress,	user1	Engineer	SIEM, НСД, АВЗ, СКЗИ, Time Informer
4	APM Lenovo Legion Pro3	User 3	192.168.0.7	cp, udp	Win	VLC media player, PowerPoint, Impress	user3	Engineer	SIEM, НСД, АВЗ, СКЗИ, Time Informer

Кроме того, отсутствие адекватной инвентаризации угрожает нарушением соответствия требованиям нормативных актов и стандартов, что может повлечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия. Компании могут столкнуться с крупными штрафами, судебными исками и репутационными потерями. Для многих отраслей соблюдение нормативных требований является не просто рекомендацией, а обязательным условием ведения бизнеса. Нарушения могут привести к приостановке деятельности или даже к отзыву лицензий.

Рассмотрение преимуществ, которые дает использование систем инвентаризации для повышения безопасности, позволяет констатировать, что системы инвентаризации вносят существенный вклад в обеспечение безопасности информационных активов. Они позволяют оперативно реагировать на угрозы, оптимизировать процессы восстановления после инцидентов и эффективно управлять изменениями в ИТ-инфраструктуре. Системы инвентаризации обеспечивают централизованный и унифицированный учет всех элементов инфраструктуры, что значительно упрощает процесс управления и принятия решений.

С помощью таких систем можно осуществлять постоянный мониторинг соответствия политик внутренней и внешней регуляции, минимизируя, таким образом, риски штрафов и нарушений. Регулярные автоматизированные проверки и аудит

позволяют своевременно выявлять отклонения и принимать необходимые меры для их устранения. Это не только способствует поддержанию высокого уровня безопасности, но и помогает избежать ненужных расходов на устранение последствий инцидентов.

Кроме того, системы инвентаризации помогают соблюдать прозрачность и контроль над активами, что является ключевым фактором при стремлении организации к повышению доверия со стороны клиентов и партнеров. Прозрачность процессов управления активами демонстрирует приверженность организации к высоким стандартам безопасности и управляемости. Это, в свою очередь, повышает доверие со стороны клиентов, партнеров и регулирующих органов, что может положительно сказаться на деловой репутации и конкурентоспособности компании.

Помимо вышеуказанных преимуществ, системы инвентаризации способствуют улучшению управляемости и эффективности операционных процессов. Они позволяют точно отслеживать использование ресурсов, оптимизировать затраты и выявлять избыточные или неэффективные элементы инфраструктуры. В условиях динамичного развития технологий и постоянного роста объема данных, такие возможности являются критически важными для поддержания конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.

Системы инвентаризации также играют важную роль в стратегическом планировании и управлении изменениями. Они предоставляют необходимую информацию для принятия обоснованных решений о модернизации, расширении или реорганизации информационной инфраструктуры. Это позволяет не только эффективно использовать текущие ресурсы, но и планировать будущее развитие с учетом реальных потребностей и возможностей организации.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Системы инвентаризации объектов безопасности играют решающую роль в поддержании целостности, доступности и конфиденциальности информации в условиях постоянно развивающегося и усложняющегося информационного ландшафта. Эти системы позволяют организациям получать полное и актуальное представление обо всех своих информационных активах, что является ключевым фактором для обеспечения эффективного управления безопасностью. Они являются неотъемлемой частью современной стратегии безопасности, направленной на защиту активов и данных компании от внешних и внутренних угроз. Без надлежащей инвентаризации невозможно обеспечить достаточный уровень контроля и защиты, что может привести к значительным рискам для бизнеса.

Системы инвентаризации обеспечивают централизованный контроль и мониторинг всех компонентов информационной инфраструктуры, включая аппаратные средства, программное обеспечение, сетевые устройства и данные. Это позволяет не только своевременно выявлять и устранять уязвимости, но и оптимизировать процессы управления ресурсами, что в конечном итоге способствует повышению общей эффективности и устойчивости информационной системы. Кроме того, такие системы играют важную роль в обеспечении соответствия требованиям нормативных актов и стандартов безопасности, что снижает риски юридических и финансовых санкций.

Оценивая перспективы развития и будущее систем инвентаризации объектов безопасности, с учетом состояния постоянно изменяющегося цифрового мира, можно предположить, что эти системы будут продолжать эволюционировать, исключать человеческий фактор при сборе данных, интегрироваться с расширенной аналитикой и машинным обучением для прогнозирования угроз и автоматизации реагирования на инциденты. Технологический прогресс в области искусственного интеллекта и аналитики больших данных предоставляет новые возможности для улучшения точности и эффективности систем инвентаризации.

Ожидается, что системы инвентаризации станут еще более интегрированными с облачными платформами и системами управления идентификацией, предоставляя более

глубокий и точный контроль над активами и усиливающие безопасность в целом. Интеграция с облачными сервисами позволит организациям более эффективно управлять своими ресурсами и обеспечивать их защиту в условиях распределенной инфраструктуры. Системы управления идентификацией, в свою очередь, обеспечат надежную аутентификацию и авторизацию пользователей, минимизируя риски несанкционированного доступа к критически важным данным и системам.

В будущем можно ожидать появления новых методов и технологий, которые позволят еще более эффективно управлять информационной безопасностью. Например, использование блокчейн-технологий может обеспечить неизменяемость и надежность данных инвентаризации, что повысит доверие к информации и обеспечит дополнительную защиту от фальсификации. Развитие интернета вещей (IoT) и увеличение числа подключенных устройств потребуют более продвинутых методов инвентаризации, которые смогут справляться с большим объемом данных и обеспечивать их безопасность.

В заключение можно сказать, что системы инвентаризации объектов безопасности будут играть все более важную роль в управлении информационными рисками и обеспечении защиты данных в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта. Организации, инвестирующие в развитие и модернизацию этих систем, смогут более эффективно защищать свои ресурсы, соответствовать нормативным требованиям и повышать доверие со стороны клиентов и партнеров. Эволюция систем инвентаризации будет направлена на увеличение автоматизации, интеграции с новыми технологиями и улучшение общей эффективности управления информационной безопасностью.

Список литературы

1. NIST SP 800-53. NIST Privacy Framework and Cybersecurity Framework to NIST Special Publication 800-53, Revision 5 Crosswalk. September 20, 2020. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf>.
2. Шленова, Н.В. Исследование российского рынка биометрических технологий 2018 – 2022. – Режим доступа: <https://www.vocord.ru/upload/iblock/e16/e168021a538ba2b29180ad1287c9934c.pdf>.
3. Стефанова, Н.Л. Основы математической обработки информации: учебник и практикум для вузов / Н.Л. Стефанова, Н.В. Кочуренко, В.И. Снегурова, О.В. Елисеева ; под общей редакцией Н.Л. Стефановой. – М.: Издательство Юрайт, 2023.
4. Ростовцев В.С., Черемисинова О.Н. Распознавание изображений на базе сверточной нейронной сети. Св-во регистрации программы для ЭВМ №2019660145 от 31.07.2019.
5. Прокопеня А.С., Азаров И.С. Современные методы распознавания изображений. BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня: сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Минск, 13–14 марта 2019 г. В 2 ч. Ч. 1. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск; 2019. – С. 351-359.
6. Real estate valuation data set Database. – Режим доступа: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/477/real+estate+valuation+data+set> (дата обращения: 17.01.2024).
7. Fang C., Aronov D., Abbott L.F., Mackevicius E.L. Neural learning rules for generating flexible predictions and computing the successor representation. Zuckerman Institute, Department of Neuroscience, Columbia University, United States; Basis Research Institute, United States <https://doi.org/10.7554/eLife.80680>.

8. Wiriathamabhum P., Summers Stay D., Fermüller C., Aloimonos Y. Computer Vision and Natural Language Processing: Recent Approaches in Multimedia and Robotics. ACM Computing Surveys. 2016; 49: 1-44. <https://doi.org/10.1145/3009906>.

9. Voulodimos A., Doulamis N., Doulamis A. Computational Intelligence and Neuroscience. 2018; 1-13.

10. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие. – М.: Экспертное бюро; М.: «Экспертное бюро» Приор, 2000. – 250 с.

11. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета. – М.: «Экспертное бюро, 1997. – 450 с.

12. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2002. – 672 с.

13. Астахов, В.П. и др. бухгалтерский учет денежных средств и расчетов / В.П. Астахов, Е.М. Макаренко, Е.М. Ткаченко; под ред. В.П. Астахова. – М.: ПРИОР, 2000. – 256 с.

14. Аудит: учебник / под ред. В.И. Подольского. – 2-е издание; дополнено и переработано. – М.: ЮНИТИ. – 2002. – 656 с.

15. Бакаев, А.С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета. Анализ и комментарии. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2003.

Меркулова Алла Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: a.merkulova_78@mail.ru
ORCID: 0009-0001-2488-8070

Какурин Максим Алексеевич, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: kakurinmax@mail.ru

Поступила в редакцию 11.07.2024 г.

UDC 004.3

DOI 10.5281/zenodo.13960800

MERKULOVA Alla¹,
KAKURIN Maxim¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

EFFECTIVENESS OF INVENTORY SYSTEMS IN MANAGING INFORMATION INFRASTRUCTURE

In this article, the issue of incomplete implementation of various types of inventory systems within the information infrastructure of an organization is discussed. Special attention is paid to the effectiveness of the inventory-based approach to control activities in the process of managing information assets. The working principle of inventory systems is described, and a generalized operational scheme of these systems is provided. Emphasis is placed on the problem of insufficient knowledge about the organization's infrastructure, the elements of the information security system, and application software without the use of inventory systems by information technology department specialists. A classification of various inventory systems widely used in the Russian Federation is carried out. An example of an inventory result, closely aligned with optimal user conditions, is presented. This example covers various levels of information infrastructure (system, network) and reflects different classes of information security tools operating at inventory objects. An important addition is the inclusion of information transmission protocols in the example, which allows an experienced employee to draw conclusions about the technologies being used. The article also provides examples of tools used to implement control procedures and analyze the results of the inventory process.

The results of the research show that incomplete implementation of inventory systems significantly affects the ability of organizations to manage their information assets effectively. Organizations that do not use comprehensive inventory systems often lack detailed visibility into the components of their infrastructure, which can lead to security vulnerabilities, inefficiencies in resource utilization, and delays in incident response. This gap in information can result in critical security risks, as unknown or unmanaged components may remain unprotected from cyberattacks or other threats.

One key finding from the research is the impact of integrated inventory systems on improving overall security posture. When properly implemented, inventory systems provide a holistic view of an organization's assets, allowing for better identification of potential risks and more efficient allocation of security resources. Additionally, the research highlights that the use of protocols such as SNMP, SSH, and others in inventory systems plays a crucial role in analyzing network activities and securing communication between different infrastructure components.

The research also emphasizes the need for continuous monitoring and real-time updates to ensure the accuracy and relevance of the data collected by inventory systems. The inclusion of automated inventory tools, such as scanners for software updates, patch management, and configuration control, is shown to improve compliance with security policies and reduce the risks associated with outdated software or misconfigured devices. Furthermore, by integrating with existing security systems such as SIEM and vulnerability scanners (e.g., Qualys, Nessus), inventory systems can provide a more comprehensive approach to asset management and security.

In conclusion, the research confirms that inventory systems are a critical component in modern information security strategies. They not only improve transparency and control over IT assets but also enable organizations to react more quickly and effectively to emerging threats. As

organizations face increasing regulatory demands and more complex infrastructures, the adoption of robust inventory systems becomes essential for maintaining operational stability, ensuring compliance, and safeguarding sensitive data. Future studies should explore further integration of artificial intelligence and machine learning into inventory systems, which may enhance their ability to predict and respond to security challenges automatically.

Key words: *inventory, inventory systems, infrastructure, control, identification, asset management, scanner, IT asset, monitoring.*

References

1. NIST SP 800-53. NIST Privacy Framework and Cybersecurity Framework to NIST Special Publication 800-53, Revision 5 Crosswalk. September 20, 2020 <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r5.pdf>.
2. Shlenova, N.V. Research of the Russian Biometric Technology Market 2018-2022. <https://www.vocord.ru/upload/iblock/e16/e168021a538ba2b29180ad1287c9934c.pdf>.
3. Stefanova, N.L., Kochurenko, N.V., Snegurova, V.I., Eliseeva, O.V. (2023) [Fundamentals of mathematical information processing: textbook and workshop for universities]. Under the general editorship of N.L. Stefanova. Moscow: Yurayt Publishing House.
4. Rostovtsev, V.S. & Cheremisinova, O.N. (2019) [Image recognition based on a convolutional neural network]. Certificate of registration of the computer program No 2019660145 dated 07/31/2019.
5. Prokopenya, A.S. & Azarov I.S. (2019) Modern Methods of Image Recognition. BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA and high-level analysis: collection of materials of the V International Scientific and Practical Conference, Minsk, March 13–14, 2019 in 2 ch. Part 1. Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics; redkol.: V.A. Bogush. Minsk. pp. 351-359.
6. Real estate valuation data set Database. URL: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/477/real+estate+valuation+data+set> (date of application: 17.01.2024). (In Russian).
7. Fang, C., Aronov, D., Abbott, L.F. & Mackevicius, E.L. Neural learning rules for generating flexible predictions and computing the successor representation. Zuckerman Institute, Department of Neuroscience, Columbia University, United States; Basis Research Institute, United States. <https://doi.org/10.7554/eLife.80680>.
8. Wiryathammabhum P., Summers Stay D., Fermüller C., Aloimonos Y. (2016) Computer Vision and Natural Language Processing: Recent Approaches in Multimedia and Robotics. ACM Computing Surveys. 49: 1-44. <https://doi.org/10.1145/3009906>.
9. Voulodimos A., Doulamis N., Doulamis A. (2018) Computational Intelligence and Neuroscience. 1-13.
10. Astakhov, V.P. (2020) Accounting (Financial) Accounting. Tutorial. Moscow, Expert Bureau, Moscow, Expert Bureau Prior, 250 p.
11. Astakhov, V.P. (1997) Theory of Accounting. Moscow, Expert Bureau. 450 p.
12. Astakhov, V.P. (2002) Accounting (Financial) Accounting: Textbook. – M.: PRIOR. 672 p.
13. Astakhov, V.P., Makarenko, E.M., Tkachenko, E.M.; ed. by V.P. Astakhov (2000). Moscow: PRIOR. 256 p.
14. Audit: Textbook (2002) / Edited by Podolsky V.I. 2nd edition; supplemented and revised. - Moscow: UNITY. 656 p.
15. Bakaev, A.S. (2003) Normative Support of Accounting. Analysis and comments. Moscow: International Center for Financial and Economic Development.

Merkulova Alla, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: a.merkulova_78@mail.ru

ORCID: 0009-0001-2488-8070

Kakurin Maxim, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: kakurinmax@mail.ru

Received 11.07.2024